

CZU: 366.5:343.351

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19950692>

PROTECȚIA CONSUMATORILOR ÎN CONTEXTUL NOII ARHITECTURI EUROPENE AML: IMPLICAȚIILE PACHETULUI LEGISLATIV AL AUTORITĂȚII AMLA

Mariana ODAINIC,

PhD in Law, Associate in Financial Crime,
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
mariodainic@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-9895-3915

Natalia CHIPER,

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova
natalychiper@gmail.com,
ORCID: 0009-0002-0188-3637

Rezumat. Noul pachet legislativ european în materia prevenirii spălării banilor instituie un cadru juridic armonizat, bazat pe Regulamentul (UE) 2024/1624 și Directiva (UE) 2024/1640, completat de crearea Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Acesta consolidează obligațiile de due diligence, transparență privind beneficiarii efectivi și cooperarea între autorități, asigurând o aplicare uniformă a normelor și consolidând supravegherea sistemului financiar.

Cuvinte-cheie: prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, armonizare, uniformizare, noul pachet legislativ european, transparență, due diligence, supraveghere, sistem financiar, consumator de servicii financiare, protecția consumatorilor de servicii financiare.

Introducere

În perioada actuală statele Uniunii Europene se afla într-un moment crucial privind cadrul legal de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Cadrul legal național bazat care este fundamentat pe directivele europene în domeniu continuă să aibă un grad de individualizare, personalizare destul de accentuat. Toate acestea până în momentul intrării în vigoare a noii arhitecturi europene în materie. Există voci care pe de o parte invocă afectarea gradului de independență existentă, deși aliniată la exigențele UE. Aceste noi modificări prin intrarea în acțiune a Autorității

pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (Anti-Money Laundering Authority - AMLA) și a noului pachet legislativ la care ne referim vor integra cadrul european normativ direct în fiecare stat membru. Astfel, toate reglementările naționale nealiniată la noul regulament european vor deveni caduce, ivindu-se necesitatea alinierii și totodată a aplicării a unor elemente ale pachetului legislativ european în mod direct. Acest lucru de fapt are scopuri foarte bien formulate, spre care demult se tindea, și totuși nu putem neglija momentele mai stresante resimțite la nivel de state membre ale UE, care vor avea suplimentar unica autoritate de supraveghere comună AMLA pe lângă autoritățile naționale existente în sectoarele bancar, asigurări și pensii, piețe de capital (valori mobiliare). Din perspectivă normativ-legislativă nu este un element total nou, întrucât spre exemplu în sectorul bancar există Banca Central Europeană la nivel de UE alături de băncile naționale ale fiecărui stat membru. Totuși elementul novatoriu consistă în competența noii autorități AMLA, care este una orientată exclusiv spre prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În contextul protecției consumatorilor, menționăm că anume acest context european, marcat de intensificarea reglementărilor financiare și de cerința tot mai accentuată de transparență, protecția consumatorului devine un element central în aplicarea noilor norme privind combaterea spălării banilor (AML). Deși Uniunea Europeană își consolidează cadrul legislativ pentru prevenirea criminalității financiare, prin impunerea unor obligații stricte de verificare a clienților, monitorizare a tranzacțiilor și raportare, este esențial ca aceste măsuri să fie implementate fără a afecta în mod disproporționat drepturile consumatorilor. Respectiv, este ultrimportant să se evite extremele, întrucât un exces de zel în sensul protejării contra spălării banilor se poate ajunge la limitări excesive care ar limita drepturile ordinare, de zi cu zi ale consumatorului de servicii financiare. Respectiv, orice reformă la acest capitol trebuie să țină cont de echilibrul necesar în acest sens.

Din perspectiva consumatorului, aceste noi reglementări influențează direct accesul la servicii financiare, modul în care sunt prelucrate și protejate datele personale, precum și experiența generală în interacțiunea cu instituțiile financiare. Prin urmare, echilibrul dintre securitate și protecția drepturilor individuale trebuie să rămână o prioritate, astfel încât consumatorii să beneficieze nu doar de un sistem financiar sigur, ci și de un nivel ridicat de încredere, transparență și protecție. Or, neglijarea acestui aspect - evitarea extremelor - pur și simplu are aptitudinea enormă de a eroda încrederea cetățeanului în instituțiile statului, în sistemul financiar până la urmă.

Noul pachet legislativ la care ne referim, care are drept obiectiv îmbunătățirea, amplificarea exigențelor „Know Your Customer” (KYC) și „Custo-

mer Due Diligence” (CDD), urmăresc crearea unui sistem financiar mai sigur, dar poate ridica în același timp întrebări legate de echilibrul între securitate și drepturile fundamentale ale consumatorilor. Procedurile mai riguroase de identificare, controalele suplimentare și utilizarea tehnologiilor avansate pot genera atât beneficii – precum reducerea fraudelor – cât și provocări, cum ar fi accesul îngreunat la servicii sau riscuri privind confidențialitatea. Putem deja constata opinii împărțite ale consumatorilor de servicii financiare, care uneori sunt de partea ideii că cererile de verificări suplimentare din partea profesioniștilor exced limitele ordinarului. Totuși nu putem lăsa de o parte nici ideea că și consumatorul trebuie să se obișnuiască cu un grad de flexibilitate mult mai sporit decât în comparație cu perioadele anterioare. Or, evoluția tehnologiilor și a inteligenței artificiale ne obligă pe toți, atât consumatori cât și profesioniști din domeniul financiar să ne adaptăm cu o viteză adaptată la aceste evoluții. Respectiv, informarea consumatorului rămâne una extrem de importantă, fiind necesar să se prevină surprinderea lui prin ingerințe inopinate. Ceea ce se impune aici este ca orice noutate normativă să fie integrată în cadrul deja existent, să nu creeze conflicte între acte normative în vigoare în aceeași perioadă etc.

Vom exemplifica prin faptul că demararea conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă, Uniunea Europeană, Ucraina însăși și aproximativ alte 20 de alte țări au adoptat o gamă largă de sancțiuni economice împotriva statului rus. Aceste sancțiuni sunt acum contestate de indivizi vizați și companii ruse în fața unor tribunale de arbitraj, printr-un mecanismul prevăzut în tratatele de investiții, cunoscut sub numele de soluționarea litigiilor dintre investitori și state (ISDS în engleză). Deși cazurile se află încă într-un stadiu incipient, ele au deja un impact considerabil asupra politicii de sancțiuni a UE și asupra politicii de securitate națională a Ucrainei.

În total, cazurile cunoscute și litigiile inițiate de persoane și entități sancționate însumează aproximativ 62 de miliarde de dolari. Peste jumătate dintre aceste cazuri vizează Ucraina, iar celelalte privesc alte state europene și Canada. O parte dintre litigii se bazează pe tratate bilaterale de investiții încheiate cu state membre ale Uniunii Europene și cu Regatul Unit, ceea ce permite contestarea unor măsuri de sancțiuni și de securitate adoptate de Ucraina și Uniunea Europeană [12].

În decembrie 2025, din cele 24 de cazuri care contestau aceste sancțiuni, 13 au fost inițiate doar în 2025, ceea ce indică o utilizare în creștere a mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori și state de către investitori pentru a contesta politica de sancțiuni a Ucrainei și a aliaților săi. Deși politica de sancțiuni la care ne referim are la bază cadrul normativ de combatere a prevenirii și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, tratatele

bilaterale de investiții ale statelor membre ale Uniunii au rămas în vigoare și funcționale inclusiv pe durata aflării în vigoare a acestor sancțiuni.

Incompatibilitatea dintre tratatele de investiții ale țărilor Uniunii Europene și politica de sancțiuni a Uniunii a fost deja evidențiată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2009. În trei hotărâri referitoare la Austria, Suedia și Finlanda, Curtea a considerat că clauzele privind transferurile de capital din tratatele de investiții ale acestor state intră în conflict cu competența Consiliului de a impune unilateral sancțiuni țărilor terțe.

Cele trei hotărâri din 2009 ale Curtea de Justiție a Uniunii Europene la care se face referire sunt:

- Comisia Europeană împotriva Austriei (C205/06) [5].
- Comisia Europeană împotriva Suediei (C249/06) [6].
- Comisia Europeană împotriva Finlandei (C118/07) [7].

În aceste cauze, Comisia Europeană a acționat în justiție statele respective pentru că anumite clauze din tratatele lor bilaterale de investiții (în special cele privind libera circulație a capitalului) puteau împiedica aplicarea unor măsuri restrictive (sancțiuni) adoptate de UE față de state terțe.

Cu toate acestea, de atunci, aceste state — precum și alte state membre ale UE cu clauze similare — nu au remediat situația: nu au renegociat tratatele pentru a introduce garanții și nici nu le-au denunțat.

În acest context, devine esențială o analiză atentă a modului în care noile politici europene reușesc să armonizeze obiectivele de securitate financiară cu protecția consumatorilor. Articolul își propune să exploreze această intersecție, evidențiind atât oportunitățile, cât și riscurile generate de noul cadru AML la nivelul Uniunii Europene.

Metodologia cercetării se bazează pe o abordare mixtă, care combină analiza doctrinară cu instrumente empirice. În primul rând, sunt examinate surse juridice primare și secundare, inclusiv noile reglementări AML la nivelul Uniunii Europene, rapoarte ale autorităților de supraveghere și literatura de specialitate privind drepturile consumatorilor și conformitatea financiară. În paralel, cercetarea integrează o analiză comparativă a practicilor instituțiilor financiare, pentru a evidenția modul în care cerințele de tip KYC și CDD sunt implementate în raport cu protecția consumatorilor. De asemenea, sunt utilizate metode calitative, precum analiza de caz și interpretarea jurisprudenței relevante, precum și elemente cantitative, acolo unde sunt disponibile date privind impactul reglementărilor asupra accesului la servicii financiare. Această combinație de metode și materiale permite o evaluare riguroasă și echilibrată a interacțiunii dintre exigențele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și drepturile consumatorilor.

Discuții și rezultate obținute

În prezent, instituțiile financiare se află într-o perioadă de tranziție. Cadrul de reglementare este în curs de finalizare, iar sectorul așteaptă publicarea standardelor finale.

Totuși, direcția este clară: Uniunea Europeană se îndreaptă către un regim de prevenire și combatere a spălării banilor mai unitar, bazat pe tehnologie și supus unei supravegheri mai stricte. Instituțiile care acționează din timp – prin analize de tip gap, investiții în tehnologie de conformitate și actualizarea structurilor de guvernanță – vor fi mai bine pregătite să respecte termenele și să reducă riscurile (inclusiv cele legate de sancțiuni, fraudă și raportare) [10].

Calendarul de implementare al pachetului UE privind combaterea spălării banilor (AML) stabilește etape clare pe care instituțiile financiare trebuie să le urmeze pentru a atinge conformitatea legală și a fi pregătite:

2025: Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a finalizat proiectul de raport pentru primul set de standarde tehnice de reglementare (RTS).

2026: *Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA)* a preluat responsabilitatea elaborării reglementărilor AML/CFT (prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului). Aceasta a publicat rapoartele finale pentru două RTS și a lansat consultări pentru standarde suplimentare. Pe parcursul anului, se așteaptă emiterea mai multor măsuri de nivel 2 și 3. Toate instituțiile vizate – inclusiv băncile, furnizorii de servicii de plată, firmele de investiții și alte entități supuse cerințelor AML și KYC – ar trebui să realizeze o analiză amplă de tip „gap”. Aceasta presupune evaluarea politicilor, procedurilor și cadrului de conformitate existente pentru a identifica modificările necesare în contextul noilor standarde.

2027: *Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849* vor intra în vigoare, iar registrele centralizate vor deveni operaționale. Toate instituțiile financiare trebuie să fie pe deplin conforme cu noile reguli armonizate și să își integreze sistemele cu registrele UE privind beneficiarii reali și conturile. Până în acest moment, instituțiile ar trebui să își fi actualizat politicile interne, sistemele și procesele operaționale, pentru a se alinia complet la cerințele finale.

2028: Noua autoritate AMLA va prelua atribuții directe de suprave-

ghere, în special asupra instituțiilor cu risc ridicat sau activitate transfrontalieră. Instituțiile trebuie să fie pregătite pentru control direct, aplicare mai strictă a regulilor și măsuri sporite de due diligence (EDD) [10].

Înțelegerea implicațiilor noului pachet al Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor (AML) este esențială pentru toate instituțiile financiare. Noul cadru AML al UE depășește simpla actualizare legislativă, reprezentând o schimbare fundamentală în modul în care instituțiile financiare din Europa gestionează conformitatea legală, precum și cerințele de tip Customer Due Diligence (CDD) și Know Your Customer (KYC). Acest pachet introduce reguli armonizate, un sistem de supraveghere centralizat și standarde mai stricte, care vor redefini strategiile de conformitate și programele de prevenire a spălării banilor pe termen lung [10].

Pachetul legislativ este structurat în patru componente principale, concepute pentru a răspunde complexității și diversității activităților financiare din Uniunea Europeană, având totodată un impact semnificativ asupra protecției consumatorilor:

- **Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [2]:** stabilește un set unic de reguli direct aplicabile în toate statele membre, asigurând uniformitatea și eliminând diferențele naționale în materie de reglementare AML, ceea ce contribuie la un nivel mai ridicat de protecție și predictibilitate pentru consumatori. Ceea ce considerăm important ca mențiune aici este că într-adevăr scopul este întotdeauna unul bine fundamentat și argumentat din perspective practice, mai cu seamă ținând cont de tendințele din ultima perioadă.

- **Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 [1]:** impune fiecărui stat membru obligația de a transpune directiva în legislația națională, consolidând aplicarea la nivel local și adaptarea normelor AML, inclusiv din perspectiva protejării drepturilor consumatorilor în raport cu specificul fiecărei jurisdicții.

- **Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 [3]:** introduce o autoritate centralizată responsabilă de su-

pravegherea și aplicarea normelor AML, inclusiv prin control direct asupra instituțiilor cu risc ridicat sau activitate transfrontalieră, sporind astfel încrederea consumatorilor în sistemul financiar.

• **Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite cryptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849 [4]:** vizează creșterea transparenței și trasabilității transferurilor de fonduri și cryptoactive, fiind deja în vigoare pentru a răspunde noilor tehnologii financiare și pentru a reduce riscurile, inclusiv cele care pot afecta siguranța utilizatorilor.

Prin structurarea cadrului în aceste patru componente, Uniunea Europeană asigură o abordare cuprinzătoare, care îmbină reguli armonizate cu adaptarea națională, supravegherea centralizată și inovația tehnologică. Deci ceea ce nu se poate nicidecum contesta este că se fundamentează o bază legală pentru consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare. Or, scopul fiind limitarea fraudelor și sporirea supravegherii circulației fondurilor cu identificarea clară a beneficiarilor finali, totuși este firesc să se înțeleagă că impactul nu va fi reflectat doar asupra jucătorilor mari, ci și asupra consumatorilor mai mici, care utilizează același sistem financiar. Deci subliniem și susținem ideea că acest demers contribuie nu doar la combaterea criminalității financiare, detectarea fraudelor și respectarea sancțiunilor, ci și la consolidarea protecției consumatorilor și a încrederii acestora în piața financiară europeană.

Acest pachet legislativ aduce schimbări semnificative pentru actorii implicați în circuitul financiar - beneficiari și instituții financiare, cu implicații directe și asupra nivelului de protecție oferit consumatorilor în cadrul pieței financiare europene.

Mai în detaliu, **Regulamentul (UE) 2024/1624 [2]** stabilește un cadru unitar la nivelul Uniunii Europene pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, aplicabil **direct** tuturor statelor membre. Acesta impune băncilor, instituțiilor financiare și altor profesioniști obligația de a aplica măsuri stricte de cunoaștere a clientelei (KYC), monitorizare a tranzacțiilor și raportare a activităților suspecte. Or, aceste obligații există și în prezent, modificarea care vine la pachet cu aceste noutăți fiind de fapt aplicabilitatea directă a Regulamentului de toate instituțiile vizate din orice stat membru.

De menționat este faptul că la momentul actual Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului constituie principalul instrument juridic pentru prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Directiva respecti-

vă stabilește un cadru juridic cuprinzător, pe care Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului l-a consolidat și mai mult prin abordarea riscurilor emergente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și sporirea transparenței în ceea ce privește beneficiarii reali. În pofida rezultatelor obținute în temeiul cadrului juridic respectiv, experiența a arătat că ar trebui introduse îmbunătățiri suplimentare pentru a atenua în mod adecvat riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și pentru a detecta în mod eficace tentativele infracționale de utilizare abuzivă a sistemului financiar al Uniunii în scopuri infracționale [2]. Și totuși principala provocare identificată în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor acestei Directive, este lipsa de aplicabilitate directă a normelor prevăzute în dispozițiile respective și o abordare fragmentată la nivel național. Deși respectivele norme au existat și au evoluat timp de trei decenii, ele sunt încă puse în aplicare într-un mod care nu este pe deplin în concordanță cu cerințele unei piețe interne integrate. Prin urmare, este necesar ca normele privind aspectele reglementate în prezent de Directiva (UE) 2015/849, care ar putea fi direct aplicabile de către entitățile obligate în cauză, să fie abordate într-un regulament pentru a se obține uniformitatea dorită în privința aplicării. Respectiv, elementul de început al prezentului articol este regăsit în argumentarea oficială a adoptării noului Regulament - uniformizare la nivelul statelor membre. Diferența dintre ce avem actualmente și ce va urma din momentul intrării în vigoare este tocmai trecerea de la armonizare în sens larg la armonizare cu un grad sporit de uniformizare. Or, practica dovedește că armonizarea în sens larg lasă întotdeauna loc de interpretare specifică, de minimizare a efectelor unor dispoziții legale prin proceduri practice individualizate la nivel de stat. Uniformizarea însă nu exclude total acest efect, dar totuși îl reduce semnificativ.

Detalierea conținutului prevederilor acestui act normativ va face obiectul unui alt articol, aici însă vom menționa că deși Regulamentul nu protejează consumatorii în mod direct (ca legislația clasică de protecție a consumatorilor), totuși în mod indirect crește gradul de protecție a lor prin faptul că acesta reduce riscurile de fraudă și abuz, ceea ce crește transparența și siguranța sistemului financiar în care aceștia operează.

Detectarea timpurie a fraudei și prevenirea ei ulterioară în mod evident vor crește siguranța consumatorilor de servicii financiare. Scopul de bază a acestor modificări arhitectural-normative din domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor est tocmai atingerea acestui obiectiv.

În acest context, obligațiile deja existente dar accentuate în noile reglementări, impuse entităților de a monitoriza tranzacțiile și de a identifica comportamentele suspecte conduc în mod inevitabil la intervenții timpurii

În cazul unor potențiale scheme frauduloase. De menționat că deja la ziua de astăzi se constată diminuarea semnificativă a duratei medii a unei scheme frauduloase, ceea ce indică în mod direct asupra necesității adaptării timpului de reacție a organelor competente. Această adaptare vine doar cu adaptarea fundamentului juridic procedural, or, fiecare organ competent nu va putea adapta timpul de reacție unilateral și arbitrar, fapt ce ar putea duce la alte extreme nedorite pentru protecția drepturilor consumatorilor. Din aceste perspective, considerăm că aceste modificări la nivelul întregii Uniuni Europene vor iniția și modificări la nivelul legislațiilor naționale. Doar cu titlu de exemplu și pentru argumentarea celor de mai sus, menționăm că dacă în 2014 o schemă frauduloasă dura, în medie, 18 luni până la momentul descoperirii, potrivit ACFE - Association of Certified Fraud Examiners (cea mai mare organizație anti-fraudă la nivel mondial), în 2024, timpul de detecție a fraudei a scăzut la 12 luni [11].

Totodată, consolidarea siguranței sistemului financiar determină o diminuare a riscurilor sistemice, în sensul prevenirii propagării efectelor negative generate de activități de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Un sistem mai stabil și mai bine reglementat oferă consumatorilor un mediu mai previzibil și mai sigur pentru desfășurarea operațiunilor financiare.

În plus, sporirea capacității instituțiilor de a preveni și combate fraudele contribuie la creșterea nivelului de încredere al consumatorilor în serviciile financiare, element esențial pentru funcționarea eficientă a pieței.

În concluzie, prin reducerea expunerii la fraude și prin consolidarea stabilității sistemului financiar, aceste măsuri generează un efect protector asupra consumatorilor, materializat în diminuarea riscurilor de pierderi financiare și în crearea unui cadru mai sigur de interacțiune cu instituțiile financiare.

Un alt element esențial al aceluiași regulament constă în reducerea anonimatului în tranzacții. Astfel, limitarea instrumentelor anonime face mai dificilă utilizarea conturilor sau plăților în scopuri frauduloase, protejând astfel clienții legitimi. Acesta constituie un instrument normativ esențial în consolidarea mecanismelor de prevenire a criminalității financiare și, implicit, a protecției consumatorilor. Prin limitarea utilizării instrumentelor anonime și prin impunerea unor cerințe stricte de identificare a clienților și a beneficiarilor efectivi, cadrul juridic european urmărește creșterea gradului de trasabilitate a operațiunilor financiare.

În același timp, articolul 3 lărgeste lista categoriilor de “entități obligate” la normele de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Această listă include – pe lângă instituțiile actorii deveniți deja clasici – și:

- persoane care comercializează metale prețioase și pietre prețioase și bunuri de mare valoare;
- furnizori de servicii de finanțare participativă (crowdfunding) și intermediari ai acestora;
- cluburi profesioniste de fotbal și agenți de fotbal în tranzacțiile relevante;
- alți actori precum trust service providers, agenți imobiliari, furnizori de jocuri de noroc etc.

Aceasta reflectă o extindere a cadrului tradițional pentru a include sectoare considerate cu risc potențial mai ridicat de utilizare pentru activități ilicite, în conformitate cu evaluarea de risc construită la nivelul UE.

Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD6) [1] face parte din pachetul legislativ european destinat consolidării cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, având ca obiectiv principal armonizarea și eficientizarea mecanismelor naționale în acest domeniu. Spre deosebire de regulamentul de menționat anterior, aceasta necesită transpunere în dreptul intern al statelor membre, stabilind standarde minime obligatorii privind organizarea instituțională și cooperarea între autorități.

Un element central al directivei îl constituie consolidarea rolului unităților de informații financiare (FIU), prin stabilirea unor competențe extinse în materia colectării, analizării și schimbului de informații. Directiva impune crearea unor mecanisme eficiente de cooperare atât la nivel național, cât și transfrontalier, în vederea facilitării accesului rapid la date relevante privind tranzacțiile suspecte.

Directiva acordă o atenție sporită cooperării interinstituționale, impunând obligații clare pentru autoritățile competente de a colabora cu alte entități relevante, inclusiv autorități fiscale, organe de aplicare a legii și organisme de supraveghere. Această abordare integrată reflectă necesitatea unei reacții coordonate împotriva fenomenelor complexe de criminalitate financiară.

În ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, AMLD6 stabilește garanții privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând un echilibru între necesitatea combaterii criminalității și respectarea vieții private. Accesul la informații este condiționat de respectarea principiilor legalității, proporționalității și limitării scopului.

De asemenea, directiva vizează creșterea eficienței măsurilor de aplicare a legii prin facilitarea utilizării informațiilor financiare în cadrul investigațiilor penale, contribuind astfel la identificarea și sancționarea mai eficientă a infracțiunilor de spălare a banilor.

În concluzie, Directiva (UE) 2024/1640 (AMLD6) instituie un cadru juridic complex, orientat spre armonizare, cooperare și acces extins la informații, având ca finalitate consolidarea capacității statelor membre de a preveni și combate criminalitatea financiară, cu efecte indirecte asupra protecției consumatorilor și a stabilității sistemului financiar. Totodată, protejează consumatorii nu prin drepturi directe (ca alte directive), ci prin crearea unui mediu financiar mai sigur, transparent și mai puțin vulnerabil la fraude și abuzuri.

Înființarea Autorității UE pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA). În centrul reformei se află crearea AMLA, o nouă autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor, cu sediul la Frankfurt. După numirea Consiliului său executiv în mai 2025 și dezvoltarea structurilor interne, AMLA este în prezent operațională. Începând cu 1 ianuarie 2028, aceasta va supraveghea direct 40 de instituții financiare mari, considerate cu risc ridicat, la nivelul întregii Uniuni Europene, sprijinind totodată autoritățile naționale în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Or, aici se poate observa cum în mod direct, instituții care la momentul actual sunt supravegheate de autorități naționale specializate, vor intra direct în vizorul supraveghetor al acestei autorități supra-naționale.

Pentru ca supravegherea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului să atingă un nivel eficient și uniform în întreaga Uniune, autoritățile respective i se conferă următoarele competențe: supravegherea directă a unui anumit număr de entități obligate selectate din sectorul financiar, inclusiv dintre prestatorii de servicii de criptoactive; monitorizarea, analiza și schimbul de informații privind riscurile de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului care afectează piața internă; coordonarea și supervizarea supraveghetorilor specializați din sectorul financiar; coordonarea și supervizarea supraveghetorilor specializați din sectorul nefinanciar, inclusiv a organismelor de autoreglementare; și coordonarea și sprijinirea FIU - unitățile de informații financiare.

Un rol esențial al AMLA va fi facilitarea cooperării între unitățile de informații financiare (FIU) din statele membre, inclusiv prin analiza comună a cazurilor transfrontaliere și prin dezvoltarea unor mecanisme eficiente de schimb de informații. Prin această coordonare centralizată, se urmărește nu doar creșterea eficienței în combaterea criminalității financiare, ci și consolidarea încrederii consumatorilor în sistemul financiar. Astfel, noile

mecanisme contribuie la un mediu mai sigur, mai transparent și mai bine reglementat, în care drepturile și interesele consumatorilor sunt mai bine protejate, inclusiv în contextul operațiunilor financiare transfrontaliere [13].

Punerea în aplicare a acestui cadru juridic implică și cadre de raportare mai structurate, inclusiv un set comun de chestionare pentru evaluarea riscurilor la nivelul UE, folosite de autorități în supravegherea bazată pe risc, precum și puncte de date comune pentru raportarea activităților suspecte către FIU și furnizarea de informații către acestea.

De menționat că deja a fost deja publicat pachetul de raportare pentru exercițiul său de colectare și testare a datelor. Entitățile selectate sunt invitate să descarce modelul de mai jos și să acceseze un webinar înregistrat care abordează întrebările principale [8].

În plus, prezintă importanță faptul că acest pachet a fost elaborat în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu entitățile selectate. După o primă rundă de feedback, Autoritatea a transmis o versiune preliminară entităților selectate prin intermediul autorităților competente naționale, permițându-le să se familiarizeze cu modelul și să înceapă cartografierea internă a datelor.

Exercițiul va testa și calibra modelele de evaluare a riscurilor ale AMLA, care au două scopuri: să sprijine selecția, programată pentru 2027, a până la 40 de entități pentru supravegherea directă a AMLA începând cu 2028 și să asigure că riscurile de spălare a banilor ale instituțiilor de credit și financiare sunt evaluate în mod coerent de către autoritățile de supraveghere din întreaga UE [8].

Este important de subliniat că cadrul AMLA este încă în dezvoltare, iar schimbările vor fi implementate treptat pe parcursul mai multor ani. Această permite atât autorităților de supraveghere, cât și entităților vizate să se adapteze progresiv [9].

Referitor la obligațiile mai stricte de due diligence, companiile și instituțiile financiare sunt obligate să identifice cu mai mare precizie și să monitorizeze continuu beneficiarii efectivi ai partenerilor de afaceri. Articolul 69 din Regulamentul (UE) 2024/1624 stabilește regulile privind raportarea suspiciunilor către FIU și precizează că entitățile obligate trebuie să răspundă la cererile de informații ale FIU în termen de maximum 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea ca FIU să scurteze acest termen în cazuri urgente.

Aceste măsuri contribuie nu doar la creșterea eficienței în prevenirea și detectarea criminalității financiare, ci și la consolidarea protecției consumatorilor, prin reducerea riscurilor de fraudă, abuz sau utilizare necorespunzătoare a serviciilor financiare. În același timp, obligațiile extinse de due diligence se aplică și furnizorilor de servicii de criptoactive, un sector în care transpa-

rența și siguranța utilizatorilor devin din ce în ce mai importante [13].

Spre final, un alt element din lista noastră de acte normative ce vor determina noi tendințe în cadrul reglementar al statelor membre ale UE în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, este Regulamentul (UE) 2023/1113 privind transferurile de fonduri (ToFR) care stabilește un cadru european armonizat care urmărește asigurarea trasabilității totale a tranzacțiilor financiare și a criptoactivelor, cu scopul de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Deși protecția consumatorilor nu este obiectivul principal, aceasta constituie o consecință importantă a reglementărilor. Prin cerința ca furnizorii de servicii de plată și cei de criptoactive să colecteze, să verifice și să transmită informații despre expeditor și beneficiar, regulamentul diminuează riscul ca utilizatorii să fie implicați în activități frauduloase sau să devină victime ale escrocheriilor financiare. Trasabilitatea completă a fluxurilor permite intervenții rapide în caz de tranzacții suspecte, sprijinind astfel protecția intereselor economice ale consumatorilor.

Extinderea aplicabilității asupra criptoactivelor, inclusiv a portofelelor necustodiale, permite diminuarea riscului de utilizare anonimă a fondurilor, reducând expunerea consumatorilor la fraude digitale. În plus, măsurile de verificare și refuz sau suspendare a tranzacțiilor riscante contribuie la prevenirea pierderilor financiare pentru utilizatori.

Concluzie

Pachetul AML stabilește repere esențiale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, având un impact direct și asupra protecției consumatorilor. Introducerea unor standarde armonizate, înființarea noii autorități de supraveghere (AMLA) și uniformizarea obligațiilor pentru entitățile vizate reprezintă pași importanți în consolidarea cadrului AML/CFT. Pentru companii și instituții financiare, este esențial să respecte termenele de implementare și să se pregătească din timp pentru noile cerințe. Aceste măsuri armonizate sporesc transparența și contribuie la crearea unui mediu financiar mai sigur, protejând consumatorii, reducând riscurile de fraudă și întărind integritatea pieței interne europene.

În plus, mecanismele de cooperare interinstituțională și de alertare timpurie permit intervenții rapide împotriva practicilor ilicite, în timp ce protecția datelor și a avertizorilor contribuie la menținerea echilibrului între securitate și drepturile fundamentale ale utilizatorilor. Astfel, cadrul AML/CFT european funcționează nu doar ca instrument de prevenire a criminalității financiare, ci și ca un garant al stabilității și încrederii consumatorilor în sistemul financiar, consolidând protecția economică și juridică a acestora

la nivel european.

În ceea ce privește statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, pachetul legislativ reprezintă un standard de referință în procesul de preluare a acquis-ului, impunând alinierea la cerințele prevăzute de pachetul legislativ analizat în prezentul articol. Implementarea componentelor acestuia presupune adaptări legislative și instituționale semnificative, precum și consolidarea capacității administrative, contribuind la asigurarea compatibilității sistemelor naționale cu exigențele pieței interne și la creșterea credibilității cadrului de reglementare financiară.

Referințe bibliografice:

1. Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32024L1640> (accesat la 10.03.2026)

2. Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32024R1624> (accesat la 10.03.2026)

3. Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32024R1620> (accesat la 10.03.2026)

4. Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32023R1113> (accesat la 10.03.2026)

5. Affaire C-205/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2009 — Commission des Communautés européennes / République d’Autriche (Manquement d’État — Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l’adhésion

de l'État membre à l'Union européenne et le traité CE — Accords conclus par la République d'Autriche avec la République de Corée, la République du Cap-Vert, la République populaire de Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la République de Turquie en matière d'investissements). În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62006CA0205> (accesat la 10.03.2026)

6. Affaire C-249/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2009 — Commission des Communautés européennes / Royaume de Suède (Manquement d'État — Violation de l'article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d'adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne et le traité CE — Accords conclus par le Royaume de Suède avec la République argentine, la République de Bolivie, la République de Côte d'Ivoire, la République arabe d'Égypte, Hong-Kong, la République d'Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie en matière d'investissements). În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62006CA0249> (accesat la 10.03.2026)

7. Affaire C-118/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d'adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des États tiers avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne et le traité CE — Accords bilatéraux conclus par la République de Finlande avec la Fédération de Russie, la République du Belarus, la République populaire de Chine, la Malaisie, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République d'Ouzbékistan en matière d'investissements). În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62007CA0118> (accesat la 10.03.2026)

8. AMLA launches data collection exercise to test risk assessment models. În: https://www.aml.europa.eu/aml-launches-data-collection-exercise-test-risk-assessment-models_en (accesat la 10.03.2026)

9. AMLA: A new chapter for Europe's AML/CFT framework. În: <https://fiaumalta.org/news/aml-a-new-chapter-for-europes-aml-cft-framework/> (accesat la 10.03.2026)

10. How the EU AML Package is transforming compliance for financial firms: În: https://www.ey.com/en_qa/insights/financial-services/

how-the-eu-aml-package-is-transforming-compliance-for-financial-firms
(accesat la 25.03.2026)

11. Mihail Bucheru și alții. Metodele de fraudă evoluează. Ce trebuie să facă organizațiile în 2025 pentru a fi cu un pas înaintea fraudatorilor? În: <https://www.deloitte.com/ro/ro/our-thinking/articles/metodele-de-frauda-evolueaza-ce-trebuie-sa-faca-organizatiile-2025-pentru-fi-cu-un-pas-inaintea-fraudatorilor.html> (accesat la 10.03.2026)

12. Mathilde Dupré, Stéphanie Kpenou. Actifs gelés, plaintes brûlantes : comment les oligarques russes et d'autres investisseurs utilisent l'arbitrage d'investissement pour contester les sanctions. În: <https://www.veblen-institute.org/Actifs-geles-plaintes-brulantes-comment-les-oligarques-russes-et-d-autres.html> (accesat la 10.03.2026)

13. Nadine Forstmann, Pelin Sentürk, Macide Sarican. The New EU AML Package. În: <https://www.deloittelegal.de/dl/en/services/legal/perspectives/eu-aml-paket-wendepunkt-geldwaeschepraevention.html> (accesat la 01.04.2026)